

УДК 330.46

1. О МОДЕЛИРОВАНИИ ОЦЕНОК ЕСТЕСТВЕННО- МОНОПОЛЬНОЙ СИНЕРГИИ

Белоусова Н.И., д.э.н., с.н.с., в.н.с., Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской Академии наук», г. Москва;
Бушанский С.П., к.э.н., с.н.с., Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук» г. Москва;
Васильева Е.М., д.э.н., с.н.с., в.н.с., Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской Академии наук», г. Москва;
Миронова И.А., к.э.н., гл. специалист, Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской Академии наук», г. Москва

Предлагаемая работа направлена на развитие и конкретизацию теоретико-прикладных подходов и инструментария оценки естественно-монопольной синергии на основе современной теории естественной монополии с оценкой ключевых технологических детерминант/ естественно-монопольных индикаторов деятельности и включением методов нелинейной сетевой оптимизации и показателей инвестиционного проектирования. Применительно к региональной транспортной сети приводятся примеры оценки индикаторов естественно-монопольной синергии при варьировании включаемых в расчет факторов.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время стало вполне привычным и даже «модным» использовать в научных публикациях по экономике термин «синергия». При этом обозначаемое им понятие допускает широкую и неоднозначную трактовку, что определенным образом может быть связано с природой анализируемого мезоэкономического объекта, сложностью его структуры, целостностью в динамике, особенностями государственного управления и т.п. (см., например, [1-4]).

Опыт авторских исследований в сфере естественной монополии во многом предопределяет необходимость уточнения как определений естественно-монопольной синергии (*natural monopoly synergy* – *NMS*) с позиций экономической теории, так и способов измерения ее количественных оценок, развития теоретико-прикладных модельных подходов к получению численных результатов в задачах управленческой хозяйственной практики [5-9].

Цель данной статьи – сформировать теоретико-прикладные подходы к анализу и оценке индикаторов *NMS* с учетом сетевой специфики транспортных инфраструктурных подсистем и проиллюстрировать возможность предлагаемой методологии на основе проведения серии экспериментальных расчетов с включением определенного набора оценочных факторов.

1.Эффекты естественно-монопольной синергии и индикаторы оценки: основные положения моделирования

1. Возникновение эффектов естественно-монопольной синергии (в виде оценок абсолютного снижения совокупных затрат) обусловлено использованием возможностей рыночной организации одной единственной фирмы, определяемых особенностями отраслевой технологии, в сравнении с вариантами отраслевой структуры с полностью или частично диверсифицированным характером производства.

Ситуация естественной монополии требует специальной проверки [8-14] и, согласно экономической теории, должна лежать в основе выбора оптимального числа производителей услуг в априори установленных объемах. Соответствующая отраслевая структура обеспечит получение - потенциально для общества в целом - дополнительной экономии совокупных издержек, отвечающей эффективному способу организации производства услуг при оптимальной технологии.

Базовая составляющая естественно-монопольного синергетического эффекта «улавливается» посредством оценки субаддитивности многопродуктовой отраслевой функции совокупных издержек.

К виду функции, по которой дается оценка совокупных издержек, согласно разработкам современной теории естественной монополии, предъявляются специальные требования, включая гибкость, априорную непредсказуемость результатов оценки и др. [11, 15-18]. Соответственно определяются виды функциональных форм, отвечающие необходимым требованиям.

Оценки субаддитивности целесообразно использовать при нормативной идентификации любой производственно-транспортной системы с естественно-монопольным компонентом. Применительно к отраслевым транспортным инфраструктурным подсистемам формирование таких оценок предполагается с учетом оптимальных сетевых технологий развития и транспортировки [5,7-9,13] и показателей инвестиционного проектирования [19, 20].

Согласно теоретическим моделям оценки, с использованием понятия субаддитивности может быть определен эффект естественно-монопольной синергии (*ENMS*) в абсолютном выражении. Имеется в виду разница совокупных издержек между их величиной для полного объема инфраструктурных услуг (в ситуации целостной производственно-транспортной системы $C(\bar{y})$) и суммой аналогичных издержек при потенциальном расщеплении, отвечающем удовлетворению выявленного суммарного объема спроса -

$$ENMS = C(\bar{y}) - \sum_{i=1}^k C(\bar{y}^i)$$

для любых допустимых наборов выпусков $\bar{y}^1, \bar{y}^2, \dots, \bar{y}^k$, таких, что $\sum_{i=1}^k \bar{y}^i = \bar{y}$, $\bar{y}^i \geq 0$, при существовании, как минимум, двух положительных значений $\bar{y}^{i1}, \bar{y}^{i2}$.

При имитационном моделировании возможности конструирования проектных вариантов расщеплений могут быть ограничены в силу неопределенности прогнозов развития рассматриваемой системы и невозможности проанализировать все допустимые расщепления. Поэтому в расчетах используются произвольные, в той или иной мере, наборы проектируемого производства инфраструктурных услуг. Соответственно, будут иметь место некоторые приближения, что, безусловно, отразится на качестве формируемых проектных оценок, лишь частичном «улавливании» естественно-монопольной синергии.

Исследование динамики показателя синергии **ENMS** в зависимости от прогнозируемого увеличения объемов и изменения структуры спроса на различные виды продукции/услуг позволяет выявить неочевидные ошибки в формировании множества допустимых инвестиционных решений, притом что традиционные оценки социально-экономических, экологических и других эффектов/потерь, основанные на сравнении с эталонными условиями (имеются в виду так называемые условия «без проекта» или «делай минимум») могут сигнализировать о высокой эффективности формально оптимального варианта развития производственно-транспортной, транспортной или социально-производственной системы.

Таким образом, оценки естественно-монопольной синергии в её абсолютном выражении могут быть важным дополнением к системе показателей эффективности инвестиционных программ развития отраслевых и многоотраслевых структур.

2. Оценка естественно-монопольной синергии на основе проверки субаддитивности на базе многопродуктовой функции совокупных издержек может быть дана в процессе идентификации и требует инструментального тестирования с использованием системы технологических детерминант/естественно-монопольных индикаторов деятельности [7, 9, 21], прежде всего, экономии от структуры (**SC**) и средних приростных издержек (**AIC**).

Они также могут рассматриваться в качестве индикаторов естественно-монопольной синергии, уровень и взаимосвязанная динамика которых (учитываемая в системе необходимых и достаточных условий существования естественной монополии) могут свидетельствовать о ее наличии или отсутствии, а также допускают (прежде всего, **SC**) представление и интерпретацию в виде важных дополнительных аспектов оценки в системе измерителей **NMS**.

Индикатор **SC** дает сравнительную оценку по издержкам гипотетических вариантов форм организации производства через построение ортогональных расщеплений. В рассмотрение включаются как варианты совместного производства всех видов продукции/услуг, так и варианты, полностью специализированные по одному или нескольким видам деятельности, при условии суммарного обеспечения одинакового объема спроса:

$$SC(\bar{y}_m) = \frac{\sum_i C(\bar{y}_i) - C(\bar{y}_m)}{C(\bar{y}_m)}$$

Экономия по совокупным издержкам определяется для любого разбиения **P** подмножества **M** выпускаемых видов продукции/услуг, $M \subseteq N$, таких что $P = \{T_1, \dots, T_m\}$, где $\cup T_i = M$, $T_i \cap T_j = \emptyset$ для $i \neq j$, $T_i \neq \emptyset$, $m > 1$.

Оценка **AIC** связана с началом/прекращением выпуска какого-то одного вида продукции/услуг; в расчет эффективности включается прирост издержек и (или) их экономия на единицу объема выпуска этого вида продукции. Пусть **X, Y, Z, ...** – объемы выпусков различных видов продукции, тогда при дополнительном производстве единицы продукта **X**, который ранее не выпускался, при определенной комбинации всех других видов продукции в объемах **Y, Z**, оценка этого индикатора дается по формуле:

$$AIC_x = [C(X, Y, Z, \dots) - C(0, Y, Z, \dots)] / X.$$

Следует учитывать, что при формализации понятия субаддитивности, в том числе для оценки естественно-монопольной синергии, аналитически доступен лишь однопродуктовый случай, далекий от реальности и ограничивающий возможности решения управленческих задач из-за чрезмерной, вызывающей искажения агрегации. Поэтому проверку субаддитивности функции издержек в задачах идентификации для многопродуктового случая приходится осуществлять с помощью систем необходимых и достаточных условий. И в настоящей статье используется одна из таких систем, дискретная по видам выпускаемой продукции [11].

В рамках теории достаточные условия субаддитивности определены через монотонное (не строгое) снижение средних приростных издержек **AIC** по каждому продукту, а также снижение положительных значений экономии от структуры **SC**. При этом индикатор **SC** (согласно определению) связан не с произвольными, а только с ортогональными расщеплениями. Положительные значения этого индикатора играют для многопродуктовой системы роль необходимых условий наличия субаддитивности издержек. В то же время, по своему определению индикатор **SC > 0** в однопродуктовом случае полностью идентифицирует наличие субаддитивности.

Заметим, что для многопродуктового случая широко известный показатель экономии от масштаба **S** не входит в систему необходимых и достаточных условий тестирования субаддитивности издержек. Он оценивается как обратная величина к затратной эластичности (к сумме затратных эластичностей по каждому продукту для многопродуктового случая) или как результат соотношения совокупных издержек и взвешенной суммы объемов выпуска продукции/услуг при весовых коэффициентах в виде однопродуктовых предельных издержек - частных производных совокупных издержек по каждому из продуктов. Но наличие экономии от масштаба - свидетельство лишь потенциальной естественно-монопольной синергии, которое может не оправдаться. И, соответственно, этот индикатор является ограниченным по мощности инструментом – как в смысле нормативной идентификации естественной монополии, так и собственно оценки естественно-

монополюющей синергии (согласно введенному выше определению и, соответственно, способу ее оценки).

3. В дополнение к оценкам эффекта естественно-монополюющей синергии в абсолютном выражении выделяются оценки синергии, выраженные в относительных единицах измерения.

Оценки индикатора экономии от структуры **SC** для любого включаемого в анализ диапазона выпуска могут рассматриваться в качестве одного из ключевых элементов при оценке **NMS** – как соотношения оценок, отвечающие вариантам целостной системы организации и диверсифицированного выпуска с наборами ортогональных расщеплений. При этом учитываются особые свойства сетевой технологии перевозок, возможные потери в издержках при утрате этих свойств и т.п.

Соответственно, исходя из модели оценки **SC**, в которой в числителе представлены показатели затрат в разностной форме, возможна интерпретация индикатора экономии от структуры (выраженного в долях или процентах разностей по указанным вариантам) в виде «запаса» субаддитивности, т.е. запаса прочности существования естественной монополии. Темпы изменения численных значений индикатора **SC** при росте спроса на перевозки будут свидетельствовать о характере и направлениях изменений - расширении области естественной монополии (в случае положительной динамики индикатора) и ее сужении (в случае снижения оценок индикатора).

Такие оценки имеют особое значение при выборе наиболее перспективных направлений поиска наилучших вариантов развития инфраструктурных подсистем - с учетом фактора синергии на множестве сопоставимых вариантов проектирования.

Это имеет отношение и к самому процессу проектирования в рассматриваемой области, в ходе которого, собственно, разрабатываются инвестиционные программы, отбираются объекты для изысканий и проектирования, формируется и ограничивается пространство рассмотрения транспортной сети. Понятно, что обоснованный выбор пространства решений может отличаться и от административных границ, и от иерархии транспортных звеньев и других формальных градаций, в зависимости от которой обычно формируются независимые инвестиционные подпрограммы.

В зависимости от отсутствия или наличия естественно-монополюющей синергии транспортной сети, уровня и динамики количественных оценок, выявленных по представленным выше индикаторам, можно более или менее обоснованно выделять фрагменты большой транспортной сети для ее отдельного проектирования, ограничивать транспортную сеть, рассматриваемую в рамках одного сложносоставного проекта (подпрограммы). Высокие значения показателей естественно-монополюющей синергии развиваемой транспортной сети требуют сосредоточения управления и финансирования в едином органе управления развитием и функционированием этой сети с целью экономии ресурсов при создании и эксплуатации транспортных объектов.

На стадии проектирования и реализации инвестиционного проекта развития транспортной инфраструктуры выявление естественно-монополюющего синергетического эффекта также важно, как и на стадии функционирования транспортной сети.

Так, при определении перспектив развития отдельных элементов региональной сети автомобильных дорог представляется целесообразным упреждающее исследование автомобильной системы региона в целом на наличие естественно-монополюющей синергии (с использованием инструментария оценки функции совокупных издержек и анализа естественно-монополюющих свойств региональной транспортной сети).

Результаты оценки могут быть бесполезными при выборе более рациональной организации процессов инвестиционного проектирования – на базе разработки и реализации одного крупномасштабного инвестиционного проекта/ программы, не разбивая транспортную сеть региона на отдельные составляющие в рамках проекта ее развития, или путем обособленного проектирования отдельных участков местной сети.

При этом управление инвестиционным процессом будет осуществляться по-разному: при усилении роли единого органа управления, который получает целевое финансирование и управляет расходами государственных (региональных) бюджетных средств, или в условиях относительно автономного управления отдельными региональными и муниципальными проектами.

Выбор направления, связанного с разбиением многосоставного крупномасштабного проекта на множество отдельных проектов, может привести к существенному ухудшению эффективности реализации конкретной задачи развития транспортной инфраструктуры.

Если под оптимальными технологиями понимать и выбранный способ управления, позволяющего наилучшим образом учесть информационные ограничения, то наличие естественно-монополюющих свойств единой системы означает, что нет необходимости в изменении существующей схемы взаимодействия подсистем инвестиционного проектирования. И, напротив, факт отсутствия естественно-монополюющих свойств может означать, что либо обособленное развитие отдельных частей транспортной сети приводит к перерасходу затрат, как инвестиционных, так и текущих, в рассматриваемой перспективе из-за недоучета системных эффектов в силу неопределенности информации относительно развития сети в целом, либо, наоборот, чрезмерная централизация управления, не учитывающая более детальные знания об отдельных проектах и особенностях формирования местных транспортных потоков, приводит к существенным ошибкам в локальных инвестиционных решениях.

4. Еще один способ аналитической оценки естественно-монополюющей синергии - посредством индикатора **SC** в виде модифицированного его представления [3,4,9]:

$$FSY = \frac{1}{1 - SC} .$$

Границы изменения этого показателя - от 0 до 1 при $SC < 0$, когда необходимое условие естественной монополии не выполняется. При $FSY > 1$ и $SC > 0$ существование естественной монополии возможно, но при дополнительном выполнении достаточных условий субаддитивности для многопродуктового случая (монотонного снижения средних приростных издержек AIC).

По мере снижения эффекта целостности транспортной сети, исчерпания естественной монополии синергии при росте объемов спроса на перевозки и загрузки сети фактор FSY становится меньше 1 и уменьшается до нуля. Интерпретация представляемых таким образом оценок может оказаться более наглядной, чем с использованием знакопеременных значений SC .

5. Дополнительные возможности уточнения результатов нормативной идентификации и, соответственно, эффектов естественной монополии синергии применительно к сетевой транспортной инфраструктуре, «запаса» субаддитивности, формирования адекватной оценки ситуации, когда транспортные сети теряют свойство целостности, могут быть связаны с включением оценок влияния ряда факторов, которые в той или иной мере поддаются управлению и могут быть учтены.

В данной работе в числе таких существенных факторов при моделировании экспериментальных ситуаций предполагается учет влияния на естественно-монопольные свойства транспортной сети оценок масштабов инвестиций, нелинейной сетевой оптимизации, внешних эффектов, системного и пользовательского равновесия, способов формирования спроса.

Важнейший аспект анализа в данном контексте - варьирование подходов к построению оптимальных / субоптимальных технологий перевозок. Следует учитывать разные способы выбора наилучших маршрутов следования корреспонденций в декомпозиционных подзадачах распределения транспортных потоков по сети: в соответствии с предпочтениями пользователей или по системному критерию, причем как с учетом, так и без учета внешних эффектов.

Принимается допущение о возможности сближения оценок системного и пользовательского равновесия – путем реализации системы управленческих мер, которые заставляют пользователя выбирать маршруты, выгодные не только для него, но и оптимальные для сети в целом.

2. Примеры оценки естественно-монопольной синергии при вариации включаемых в расчет факторов

Представим кратко основные результаты экспериментальных расчетов и анализа изменений индикаторов естественно-монополии синергии с учетом включаемых в расчет влияющих факторов на основе предлагаемой методологии моделирования оценок NMS .¹

¹ Экспериментальные расчеты выполнены на основе информации по фрагменту региональной транспортной автодо-

Таблица 1

ОЦЕНКИ ИНДИКАТОРОВ NMS С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИЙ И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Диапазоны объемов спроса – $x1, x2$ (количество поездок в год, млрд.)		Экономия от структуры $SC(x1, x2)$	Приростные средние издержки $AIC(x1)$	Приростные средние издержки $AIC(x2)$
грузовые $x1$	пассажирские $x2$			
Вариант 1.				
Без ограничений на инвестиции, норма дисконта – 10%				
24,4-25,9	63,9-67,9	0,046	0,311	0,111
25,9-27,4	67,9-71,9	0,045	0,310	0,111
27,4-29,0	71,9-75,9	0,044	0,310	0,110
29,0-30,5	75,9-79,9	0,043	0,309	0,110
Вариант 2.				
Без ограничений на инвестиции, норма дисконта – 30%				
24,4-25,9	63,9-67,9	0,056	0,393	0,146
25,9-27,4	67,9-71,9	0,055	0,392	0,146
27,4-29,0	71,9-75,9	0,054	0,391	0,145
29,0-30,5	75,9-79,9	0,053	0,390	0,145
Вариант 3. С ограничениями на инвестиции 15 млрд. руб., норма дисконта – 10%				
13,7-15,2	36,0-40,0	0,069	0,315	0,112
15,2-16,8	40,0-44,0	0,062	0,316	0,112
16,8-18,3	44,0-48,0	0,056	0,318	0,113
18,3-19,8	48,0-51,9	0,050	0,320	0,114
Вариант 4. С ограничениями на инвестиции 10 млрд. руб., норма дисконта – 10%				
13,7-15,2	36,0-40,0	0,061	0,392	0,124
15,2-16,8	40,0-44,0	0,022	0,424	0,136
16,8-18,3	44,0-48,0	-0,013	0,457	0,148
18,3-19,8	48,0-51,9	-0,042	0,489	0,161

Результаты расчетов по оценке индикаторов NMS с учетом фактора инвестиций, представленные в Табл.1, показывают, что по варианту 1 (при отсутствии ограничений на бюджет инвестиций и норме дисконта 10%) выявляется наличие естественной монополии и, соответственно, эффекта естественно-монополии синергии.

Согласно оценкам по варианту 2 (также без ограничений на бюджет инвестиций, но при увеличении нормы дисконта до 30%), этот результат для данного сценария усиливается: при увеличении объемов выпусков SC начинает убывать заметно быстрее. И, если снижение по мере роста объемов выпусков значений SC свойственно развиваемым объектам и связано с ростом затрачиваемых на развитие объемов инвестиций, то ускорение такого снижения можно интерпретировать как уменьшение привлекаемых более дорогих инвестиций, снижение связанных с этим условно-постоянных издержек и, как следствие, сужение области субаддитивности, уменьшение ее «запаса».

рожной сети; общесетевая функция совокупных издержек сформирована эконометрическим способом с использованием пакета EViews (версия 11.0) по 625 точкам - для объемов спроса на грузовые перевозки (в пределах от 0 до 30,5 млрд. поездок в год) и на пассажирские перевозки (от 0 до 79,9 млрд. поездок в год). Норма дисконта варьируется от 10 до 50%.

В табл.1 представлены результаты расчетов (варианты 3-4) при растущих объемах оказания услуг и ограничениях на инвестиции. Они, очевидно, демонстрируют, что рост производства в совокупности с усилением дефицита сокращают область субаддитивности и ставят под сомнение существование естественной монополии на транспортной сети.

Динамика снижения *AIC* (по варианту 3) нарушается, а вариант 4 демонстрирует переход *SC* в область отрицательных значений. Это в данной системе оценочных измерений свидетельствует о нарушении необходимого условия существования естественной монополии и отсутствии синергетического эффекта.

Таблица 2

ОЦЕНКИ ИНДИКАТОРОВ NMS ПРИ УМЕРЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИЙ, ПЕРЕМЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СПРОСА И РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЯ - ЭКЗОГЕННОЙ И ЭНДОГЕННОЙ ШАХМАТНОЙ ТАБЛИЦЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ (НОРМА ДИСКОНТА -10%)

Диапазоны объемов спроса – <i>x1, x2</i> (количество поездок в год, млрд.)		Экономия от структуры <i>SC(x1, x2)</i>	Приростные средние издержки <i>AIC(x1)</i>	Приростные средние издержки <i>AIC(x2)</i>
грузовые <i>x1</i>	пассажирские <i>x2</i>			
Вариант 5. При экзогенной «шахматке» корреспонденций				
15,2-16,8	40,0-44,0	0,003	0,457	0,148
16,8-18,3	44,0-48,0	-0,032	0,489	0,161
18,3-19,8	48,0-51,9	-0,062	0,521	0,173
Вариант 6. При эндогенной «шахматке» корреспонденций				
15,2-16,8	40,0-44,0	0,061	0,216	0,077
16,8-18,3	44,0-48,0	0,055	0,217	0,077
18,3-19,8	48,0-51,9	0,050	0,219	0,078
Вариант 7. При эндогенной «шахматке» корреспонденций и дополнительных ограничениях на расширение двухполюсных участков движения по отдельным звеньям сети				
0,0-0,3	0,0-0,8	0,157	0,25659	0,09757
1,2-1,5	3,2-4,0	0,104	0,25648	0,09752
12,2-13,7	32,0-36,0	0,035	0,25537	0,09710
22,9-24,4	59,9-63,9	0,025	0,25440	0,09673
29,0-30,5	75,9-79,9	0,022	0,25384	0,09652

Данные табл.2 свидетельствуют о существенных различиях в оценках технологических детерминант, хотя по совокупности результатов расчетов итоговый вывод одинаков: наличие естественной монополии и, соответственно, эффекта естественно-монопольной синергии не подтверждается при использовании как модели экзогенного спроса, так и модели эндогенного спроса.

Основания для такого вывода различны для разных моделей формирования спроса на услуги рассматриваемой региональной транспортной сети. Применение модели экзогенного спроса демонстрирует для варианта 5 - при последовательном и

равномерном увеличении объемов спроса – отрицательные оценки *SC*, нарушение необходимого условия субаддитивности.

Таблица 3

ОЦЕНКИ ИНДИКАТОРОВ NMS ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ – ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМНОГО И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РАВНОВЕСИЯ, С УЧЕТОМ И БЕЗ УЧЕТА ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ

Диапазоны объемов спроса – <i>x1, x2</i> (кол-во поездок в год, млрд.)		Экономия от структуры <i>SC(x1, x2)</i>	Приростные средние издержки <i>AIC(x1)</i>	Приростные средние издержки <i>AIC(x2)</i>
грузовые <i>x1</i>	пассажирские <i>x2</i>			
Вариант 8. Без учета внешних эффектов, без ограничений на инвестиции, норме дисконта - 10%				
0,0-0,3	0,0-0,8	0,220	0,321	0,115
0,3-0,6	0,8-1,6	0,200	0,321	0,115
25,9-27,4	67,9-71,9	0,045	0,310	0,111
27,4-29,0	71,9-75,9	0,044	0,310	0,110
29,0-30,5	75,9-79,9	0,043	0,309	0,110
Вариант 9. С учетом внешних эффектов – при пользовательском равновесии, норме дисконта - 10%				
0,0-0,3	0,0-0,8	0,179	0,45535	0,17621
0,3-0,6	0,8-1,6	0,159	0,45540	0,17623
25,9-27,4	67,9-71,9	0,022	0,46010	0,17802
27,4-29,0	71,9-75,9	0,021	0,46037	0,17812
29,0-30,5	75,9-79,9	0,020	0,46063	0,17823
Вариант 10. С учетом внешних эффектов – при системном равновесии, норме дисконта - 10%				
0,0-0,3	0,0-0,8	0,177	0,45493	0,17517
1,2-1,5	3,2-4,0	0,157	0,45499	0,17519
12,2-13,7	32,0-36,0	0,022	0,45979	0,17702
22,9-24,4	59,9-63,9	0,021	0,46006	0,17713
29,0-30,5	75,9-79,9	0,020	0,46033	0,17723
Вариант 11. С учетом внешних эффектов - при пользовательском равновесии, норме дисконта - 50%				
0,0-0,3	0,0-0,8	0,114	0,71280	0,28783
0,3-0,6	0,8-1,6	0,096	0,71309	0,28794
25,9-27,4	67,9-71,9	0,002	0,73871	0,29771
27,4-29,0	71,9-75,9	0,002	0,74016	0,29827
29,0-30,5	75,9-79,9	0,001	0,74162	0,29882
Вариант 12. С учетом внешних эффектов - при системном равновесии, норме дисконта - 50%				
0,0-0,3	0,0-0,8	0,106	0,70634	0,28687
0,3-0,6	0,8-1,6	0,088	0,70666	0,28700
25,9-27,4	67,9-71,9	0,000	0,73529	0,29791
27,4-29,0	71,9-75,9	-0,001	0,73691	0,29853
29,0-30,5	75,9-79,9	-0,001	0,73854	0,29915

В этих оценках не учитывается зависимость транспортных связей от издержек, и поэтому требуется их дополнительная проверка на базе моделей эндогенного спроса с дезагрегацией общесетевых объемов спроса на грузовые и пассажирские перевозки с учетом изменяемых в процессе оптимизации структуры сети и предпочтений пользователей.

Для эндогенного спроса при тех же диапазонах объемов спроса – вариант 6 - динамика *AIC* не отвечает достаточным условиям субаддитивности, так что естественная монополия и, соответственно, эф-

фект естественно-монопольной синергии не имеют места при положительном и уменьшающемся $SC > 0$.

Корректировка объемов и структуры инвестиций в развитие сети, как показывают результаты расчетов по варианту 7, позволяет получить - при эндогенной «шахматке» корреспонденций - оценки SC , подтверждающие наличие естественной монополии во всей допустимой области анализа, притом, что оценки индикатора снижаются в принятом диапазоне изменений выпуска примерно на порядок (от 0,157 до 0,022).

В табл. 3 приводятся результаты расчетов индикаторов естественно-монопольной синергии для различных способов оптимизации сетевой технологии: при системном и пользовательском равновесии; с учетом и без учета внешних эффектов, причем по вариантам 8-10 – с нормой дисконта 10%, а по вариантам 11-12 – 50%.

Увеличение нормы дисконта в неявной форме отражает ситуацию усиления дефицитности инвестиций при выборе наилучших инвестиционных мероприятий в декомпозиционных подзадачах. Подобного рода ситуация чаще всего обусловлена реальным недостатком инвестиционных ресурсов. В рамках моделирования ее можно задавать также исходя из предположения о необоснованном распылении инвестиционных ресурсов на множество проектов на предпроектных стадиях.

При увеличении загрузки сети эффект сжатия инвестиций отражается в виде отрицательных значений SC по варианту 12, что свидетельствует, применительно к условиям рассматриваемой региональной транспортной сети, об уменьшении запаса субаддитивности в ситуации системного равновесия и усиления дефицитности инвестиций.

Заключение

Предлагаемые подходы к исследованию проблематики естественно-монопольной синергии представляют возможности моделирования процессов развития и функционирования транспортных сетей с использованием оценок технологических детерминант с учетом характеристик экономического окружения – стоимости инвестиций, количества и размера внешних эффектов, не находящихся отражения в результатах экономической деятельности транспортных сетей, при различных способах моделирования спроса и технических ограничений на развитие сети.

Приводятся результаты экспериментальных расчетов с оценкой естественно-монопольных свойств применительно к оптимизируемой региональной дорожной сети при различных предположениях относительно дефицитности бюджета инвестиций, изменения структуры пространственных взаимодействий и др. Показана существенная роль в сохранении естественно-монопольных свойств транспортной сети таких факторов, как рациональное территориальное планирование, своевременное бюджетное финансирование развития звеньев сети. Это означает, в частности, что при рассмотрении вопросов о способах организации транспортной инфраструктуры необходимо учитывать,

что исчерпание естественно-монопольной синергии может быть связано с внешними по отношению к рассматриваемой транспортной сети условиями.

Дальнейшие исследования естественно-монопольной синергии транспортных сетей могут быть связаны с формированием и реализацией крупномасштабных многосоставных проектов развития транспортной инфраструктуры с учетом присущей инвестиционному планированию неопределенности, своего рода асимметрии информации на разных уровнях управления (отсутствия адекватных представлений о развитии сети в целом на уровне отдельных проектов и детальном знании о проектах на уровне сети в целом). Представляются значимыми как с научной, так и с практической точки зрения методы, позволяющие обоснованно выбрать более предпочтительные направления изысканий - сосредоточение сил и средств на разработке одного единственного крупномасштабного мероприятия или на отдельных относительно автономных проектах с диверсификацией средств и систем управления проектами. Включение указанного аспекта крупномасштабного инвестиционного проектирования весьма существенно применительно к развитию транспортной сети восточных регионов России и российского Севера, в том числе Северного морского пути - с учетом современной геополитической ситуации и усиления влияния развития инфраструктуры на структурные и нормативные характеристики экономики страны в целом, отдельных ее отраслей и регионов.

Направления использования рассматриваемых в данной работе подходов не ограничиваются транспортными инфраструктурными подсистемами, допускают расширение и развитие применительно к другим сферам деятельности, содержащим сетевые элементы, для обоснования управленческих решений при условии использования моделей оптимальных технологий.

Литература

1. Цевелев А.В. Бюджетирование и контроллинг материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта. [Текст] / А.В.Цевелев.. 2018. М.: ФГПУ ДПО УМЦ ЖДТ. - 112 с.
2. Галабурда В.Г. Критерии экономической оценки транспорта [Текст] / В.Г.Галабурда // Мир транспорта. – 2012. – Вып.42. – № 4. – С.72–75.
3. Лившиц В.Н., Белоусова Н.И., Васильева Е.М. Инвестиционная мезоэкономика [Текст] / В.Н.Лившиц, Н.И.Белоусова, Е.М.Васильева // Мезоэкономика развития транспортных сетей как естественных монополий: Коллективная монография. Глава 15. Раздел 15.1. Мезоэкономика: стратегия разбега // ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер. – М.: ИД Научная библиотека, 2022. 808 с. С. 582–610.
4. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Модели идентификации естественных монополий и государственного управления ими (возможности расширения классической теории) [Текст] / Н.И.Белоусова, Е.М. Васильева, В.Н.Лившиц // Экономика и математические методы. - 2012. - № 48(3). - С. 64-78.
5. Информационная технология синтеза сложных сетевых структур нестационарной российской экономики: модели, алгоритмы, программная реализация [Текст] / Н.И. Белоусова, С.П. Бушанский, Е.М. Васильева, В.Н.

- Лившиц, Э.И. Позамантир // Аудит и финансовый анализ. – 2008. – Вып. 1. – С. 50-88.
6. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М. Моделирование оценок перегруженности транспортной сети и вариантов ее развития реализация [Текст] / Н.И. Белоусова, С.П. Бушанский, Е.М. Васильева // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 48 (351). С. 16-23.
 7. Естественно-монопольные свойства транспортных сетей: многопродуктовые модели диагностики [Текст] / Н.И.Белоусова, С.П.Бушанский, Е.М.Васильева, В.Б.Васильев // Аудит и финансовый анализ. - 2018. - № 2. - С.129–147.
 8. Белоусова Н.И., Васильева Е.М. Диагностика свойств сетевых инфраструктурных технологий в реформируемой системе госрегулирования российских естественных монополий [Текст] / Н.И.Белоусова, Е.М.Васильева // Российский экономический журнал. - 2019. - №3. - С.25-35.
 9. Диагностика транспортных сетей как естественных монополий во взаимосвязи с характеристиками сетевого проекта [Текст] / Н.И.Белоусова, С.П.Бушанский, Е.М.Васильева, В.Б.Васильев // Труды ИСА РАН. - 2020. - Т.70. - Вып.4. - С.3-15.
 10. Белоусова Н.И., Васильева Е.М. Вопросы теории государственного регулирования и идентификации естественных монополий [Текст] / Н.И. Белоусова, Е.М. Васильева. – М.: КомКнига, 2006. – 320 с.
 11. Baumol W.J. et al. Contestable markets and the theory of industry structure [Text] / W.J. Baumol, J.C. Panzar, R.D. Willig. – N.Y.: HBJ, 1982. – 497 p.
 12. Belousova N.I. et al. Modern approaches to natural monopoly identification and regulation under Russian Economic reform [Text] / N.I. Belousova, S.P. Bushansky, V.N. Livchits, E.M. Vasilieva // Progress in economic research : chapter 2 / ed. A. Tavidze. – N.Y.: Nova science publishers, 2015. – Vol. 32. – Pp. 39-65.
 13. Bushansky S.P. et al. Optimization transport computations [Text] / S.P. Bushansky, E.M. Vasilieva, V.N. Livchits // Advances in economics and optimization: collected scientific studies dedicated to the memory of L.V. Kantorovich / David Wingkay Yeung ed. (economic issues, problems and perspectives). – Nova Science Publishers Inc. N.Y., 2014. – Pp. 19-36.
 14. Gasmi F. et al. The natural monopoly test reconsidered: an engineering process – based approach to empirical analysis in telecommunications [Text] / F. Gasmi, J.-J. Laffont, W. Sharkey // International J. of Industrial Organization. – 2002. – No. 20. – Pp. 435-459.
 15. Box G.E.P. An analysis of transformations [Text] / G. E. P. Box, D.R. Cox // J. of Royal Statistical Society. – 1964. – Ser. B. 26. – Pp. 211-246.
 16. Pulley L.B. A composite cost function for multiproduct firms with an application to economies of scope in banking [Text] / L.B. Pulley, Y.M. Braunstein // The Review of Economics and Statistics. – 1992. – Vol. 74. – Pp. 221-230.
 17. Roller L.H. Proper quadratic cost functions with an applications to the Bell System [Text] / L.H. Roller // The Review of Economics and Statistics. – 1990. – Vol. 72. – Pp. 202-210.
 18. Shephard R.W. Cost and production functions [Text] / R.W. Shephard; Princeton. – N. Y.: Princeton university press, 1953.
 19. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика [Текст] / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Поли Принт Сервис, 2015. – 1300 с.
 20. О расширении спектра моделей системной оценки эффективности проектов развития сетевой транспортной инфраструктуры [Текст] / Н.И. Белоусова, С.П. Бушанский, Е.М. Васильева, В.Н. Лившиц, И.А. Миронова

// Труды ИСА РАН. - 2022. - Т. 72. - Вып. 2. - С. 3–18. DOI: 10.14357/20790279220201

21. Анализ динамики технологических детерминант естественно-монопольных транспортных сетей при оптимальном их развитии [Текст] / В.Н. Лившиц, Н.И. Белоусова, С.П. Бушанский, Е.М. Васильева, С.Н. Гук // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – Вып. 4. – С. 138-159.

Ключевые слова

Естественно-монопольная синергия, эффекты, индикаторы, моделирование, технологические детерминанты, идентификация, субаддитивность, факторы оценки, оптимальная сетевая технология.

Белоусова Наталья Ивановна
E-mail: natabel.52@mail.ru

Бушанский Сергей Петрович
E-mail: dbd-s@ya.ru

Васильева Елена Михайловна
E-mail: vas10081946@gmail.com

Миронова Инна Алексеевна
E-mail: makbat@mail.ru

РЕЦЕНЗИЯ

Актуальность темы представленной работы определяется сложностью управленческих задач, стоящих перед современной экономикой, их взаимосвязанностью и взаимовлиянием, необходимостью системного рассмотрения и оценки каждого из принимаемых управленческих решений как на макро-, так и на мезоэкономическом уровне, а также применительно к отдельным предприятиям и организациям, входящим в ту или иную отраслевую структуру. Соответственно обоснование как самой постановки задачи, так и формирования конструктивных подходов к оценке синергетических эффектов намечаемых мероприятий с включением существенных факторов является актуальной практической и научной задачей.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена методологической обоснованностью разрабатываемых теоретико-прикладных моделей оценки эффектов естественно-монопольной синергии, синтезом подходов, разрабатываемых в современной теории естественной монополии, при моделировании и оптимизации нелинейных сетевых транспортных сетей и в инвестиционном проектировании.

Практическая значимость полученных результатов исследования определяется возможностями использования предлагаемых теоретико-прикладных подходов, отвечающих заложенным в модели гипотезам, при анализе эффективности мероприятий, прежде всего в транспортных инфраструктурных подсистемах, но потенциально рассматриваемые индикаторы и предлагаемые модели оценки могут иметь более широкие сферы применения. Особо следует отметить развернутую аналитическую составляющую представленной работы, иллюстрирующую - на примере региональной транспортной сети с включением различных ситуаций и условий оценки (с учетом и без учета внешних эффектов, ограничениями и без ограничений на инвестиции, вариации различных норм дисконта и т.п.) - возможности предлагаемой методологии.

Содержание статьи, аргументация постановки задачи, предлагаемых подходов, выводов и предложений свидетельствуют о значимости данного исследования.

Заключение: рецензируемая статья «О моделировании оценок естественно-монопольной синергии» отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам, и рекомендуется к опубликованию.

Орлова Е.Р., зав. отд., д.э.н., проф., Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук», г. Москва.